

ESCRITA • DA • HISTÓRIA

Ìrohìn: palavras e imagens das lutas negras contemporâneas

Mateus Oliveira Lopes⁹⁹

Elson de Assis Rabelo¹⁰⁰

 DOI: 10.5281/zenodo.10828405

Resumo

Neste texto, analisamos a atuação do jornal *Ìrohìn*, representante da imprensa negra contemporânea, que foi publicado entre 1996 e 2009, incidindo politicamente sobre as temáticas de interesse da população negra brasileira. Tomamos como recorte as imagens fotográficas e a seleção dos temas mais recorrentes nas edições do periódico, tais como o acesso à educação – de que o maior exemplo foi a luta pelas cotas raciais nas universidades –, segurança, saúde, justiça, representação política e produção cultural. Ao mesmo tempo em que canalizava as mudanças do contexto político, do período das privatizações e do avanço do neoliberalismo ao Estado de bem-estar social na virada do século XX para o XXI, o *Ìrohìn* participava também de uma recomposição da imagem das pessoas negras e do próprio conceito de raça, ao se colocar junto aos poderes institucionais para demarcação da luta por cidadania negra na Nova República.

Palavras-chave: Imprensa negra; Movimentos negros contemporâneos; Nova República.

Abstract

In this text, we analyze *Ìrohìn*, a Brazilian contemporary Black press newspaper, that circulated from 1996 to 2009, with political actions on matters of Black Brazilian population. We look for the photos and the selection of frequent content of the newspaper, as access to education, exemplified

⁹⁹ Graduado no curso de História na Universidade Federal Fluminense e mestrando na mesma universidade. Foco de estudos na área de História Moderna e Contemporânea, especialmente no que tange ao tráfico transatlântico e tráfico intra-americano, seus efeitos e relações sociais e econômicas no Brasil e na América Latina. Membro do Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI-UFF). Atuou como bolsista nos projetos Raça, produção intelectual e arquivos da incidência política negra na redemocratização brasileira (1978-2001) e "Niterói de Todas As Gentes: Memória e Comunidades de Sentido Entre o Local e Global". Também atuou como monitor voluntário na disciplina de América Colonial na Universidade Federal Fluminense. Áreas de interesse: história colonial do Brasil e da América Latina, especialmente no que se refere aos efeitos do tráfico nas dinâmicas sociais e econômicas. mateus_lopes@id.uff.br

¹⁰⁰ Professor do Colegiado de Artes Visuais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia. Foi bolsista Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zúñiga 2019-2020, com o Projeto de Recuperação do Acervo de Voltaire Fraga, em parceria com o Museu Afro-brasileiro da Universidade Federal da Bahia. Coordenou o Projeto Acervo Euvaldo Macedo Filho, de recuperação de acervo fotográfico, com apoio do Itaú Cultural. Fez estágio de pós-doutorado em História na Universidade Federal Fluminense. Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, com estágio sandwich na Escuela Nacional de Antropología e Historia, na Cidade do México. Pesquisador do CNPq, com pesquisa sobre história da fotografia baiana, teoria da imagem, acervos fotográficos e fotografia dos movimentos sociais negros. Coordena o Grupo de Trabalho Cultura visual, Imagem e História (Anpuh) e participa da Red Latinoamericana de Historia de la Fotografía. Integra a Coordenação-Geral de Memória e Verdade da Escravidão e do Tráfico de Pessoas Escravizadas, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do Governo Brasileiro.

in the fight for racial quotas in the Universities, security, health, justice, politic representation and cultural production. At once that it express the changes in the politic context, from the privatization and neoliberalism era to the Welfare State in the turn to XXIth century, *Írobin* participated in a recompositing of Black people images and the proper concept of race, when it worked near to institutional power to establish its fight for Black citizenship in the Brazilian New Republic.

Keywords: Brazilian Black press; Contemporary Black movements; New Republic.

Introdução

Em 20 de novembro de 1995, estudantes, educadores, representações partidárias, integrantes de comunidades quilombolas, praticantes de religiões de matrizes africanas, dentre outras expressões dos movimentos negros acorreram a Brasília para a celebração em memória dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Desde a recuperação histórica do personagem pelos intelectuais e movimentos negros e sua própria reelaboração narrativa pela historiografia, nas décadas finais do século XX, a escolha de Zumbi como referência para as lutas contemporâneas se desdobrou em marchas, matérias de jornais, projetos legislativos, ações artísticas e educativas que contribuíram para uma agenda que, da memória histórica às políticas de patrimônio, da revisão do ensino ao pleito pela titulação dos territórios quilombolas, dentre outras importantes pautas, caracterizaram as organizações negras brasileiras em períodos recentes.

A efeméride do 20 de novembro, que passou a ser lembrada desde 1971, por iniciativa do Grupo Palmares, de Porto Alegre, foi acolhida pelo Movimento Negro Unificado, logo após sua criação em 1978. A data nacional foi proposta como referência para as lutas negras em contraposição ao 13 de maio, comemorado pelos governos republicanos e contestado pelos movimentos negros, numa atitude historiadora que enfatizava a memória do abolicionismo e do protagonismo negro em sua própria emancipação, e chamava a atenção para a permanência das opressões baseadas em raça¹⁰¹.

A passagem dos 300 anos da morte de Zumbi pode ser contextualizada num momento de efervescência de outras formas de organização coletivas negras brasileiras, já no período democrático, marcadas por uma maior institucionalização, pela transformação conceitual das categorias nascidas na luta, como a própria categoria raça, e pelo enfrentamento junto a ou dentro do próprio Estado, a partir do que previra a Constituição de 1988, no sentido da busca pela

¹⁰¹A noção de atitude historiadora, conforme definida por Ana Maria Mauad (2017), “nos desafia a nos colocarmos diante do tempo, num movimento em que o tempo passado se calibra em relação ao presente tanto pela continuidade das práticas compartilhadas entre os grupos sociais, quanto pelas lentes da distância, diferença e descontinuidade [...]. Atitude que nos insere no fluxo temporal como agentes comprometidos com uma história, que se faz a cada dia por cada um, tecendo um amanhã coletivo”. A consagração do 20 de novembro e sua eleição como dia nacional da consciência negra foram narradas em exposições virtuais disponíveis no Google Arts & Culture, organizadas pela Rede de Historiadorxs Negrxs, pelo Portal Geledés e pelo Canal Cultne (2020a; 2020b).

construção da cidadania para além da denúncia de casos pontuais de racismo, e do alcance de camadas fundantes de desigualdade racial sob aspectos e perspectivas diferenciadas. As categorias mobilizadas para o debate sobre as temáticas da negritude acabaram por permear os âmbitos trabalhista, educacional, jurídico, territorial, habitacional e econômico.

Neste trabalho, temos como objetivo compreender a atuação e o papel de um dos veículos da imprensa negra que ganhou força ao longo da década de 1990 e dos anos 2000, como meio de comunicação política na luta por direitos para a população negra. O jornal *Ìrobìn*, nome que significa “notícia” na língua africana iorubá, procurou se inserir, já na sua primeira edição, na tradição da imprensa negra brasileira, e surgiu justamente com o intuito de informar a população negra brasileira sobre os principais temas que concerniam às ações políticas e jurídicas direcionadas a esse público. Analisando o repertório de temáticas nos editoriais, matérias e colunas, e, especialmente, o tratamento de fotos, indagamos: quais as novas formas sob as quais se organizaram os movimentos negros na Nova República? Como as fotografias e as edições do jornal produziam outras imagens da população negra, vinculadas a novos conceitos como protagonismo negro, reparação, territórios, agenda de direitos, promoção de políticas públicas etc.?

Nesta análise do *Ìrobìn*, daremos um foco mais aprofundando na construção de dois momentos bastante significativos na história do movimento negro organizado no território nacional, o primeiro deles foi a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, ocorrida em 1995 e dez anos mais tarde a Marcha Zumbi+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida, ambas as marchas ocorreram na capital federal, movimentando um expoente significativo de pessoas que lutavam por ideais comuns e chamavam a atenção da opinião pública para um tema que insiste em persistir na construção e estruturação da sociedade brasileira como um todo: o racismo e suas ramificações sociais. Com isso, nosso objetivo quando nos referimos a esses dois momentos é analisar como o *Ìrobìn* retratou os dois momentos, como foram os diálogos propostos entre o editorial e seus leitores sobre os temas principais das duas marchas, e como os signos fotográficos foram utilizados pelo jornal nas coberturas das duas marchas e no intervalo entre elas para tratar de questões de suma importância para a luta antirracista.

Outro ponto importante sobre o qual nos debruçamos é compreender as mudanças do jornal no que se refere à luta e à participação feminina tanto no editorial em si, quanto na construção dos movimentos negros de modo geral. O marco principal no que se refere à luta feminina retratada nas páginas do jornal é a segunda marcha, em 2005, quando a cobertura evidenciou os debates a respeito da liberdade feminina, dos direitos sobre o próprio corpo, do direito à saúde pública de qualidade e da equidade de gênero. Além disso, a própria construção do jornal teve mulheres como a maior parte de suas colunistas, as quais eram importantes agentes em várias esferas da luta

antirracista brasileira, passando de intelectuais e ativistas a figuras importantes dentro da política institucional.

Nossa abordagem visa pensar, particularmente, o impacto da fotografia veiculada através da imprensa na formação da opinião pública e, no caso dos movimentos sociais negros, no próprio letramento racial objetivado pelo jornal. Para tanto, propomos um diálogo com a historiografia que tem abordado os efeitos da imprensa na repercussão dos acontecimentos e na disputa por uma cena pública em que se dão as funções de representação do poder, os processos de racialização e de resistência dos grupos sociais (DEL CASTILLO TRONCOSO, 2022; MAUAD, 2013). Isso requer que nós, observadores de um passado recente na história da imprensa negra, tenhamos um olhar crítico sobre o tipo de questionamentos que podemos realizar a respeito dos usos de imagem na elaboração do *Ìrohìn*. Quando olhamos para a trajetória da militância negra em comunhão com as páginas do jornal, fazemos questionamentos de ordem metodológica sobre como o periódico escolheu lidar com a utilização de imagens nas suas várias fases, quais são os olhares que podemos traçar hoje sobre imagens produzidas no passado, quais os condicionantes históricos que alicerçaram a narrativa produzida pelas imagens fotográficas utilizadas e pelos textos do editorial.

Com essa análise, esperamos ainda contribuir para a interpretação histórica de um periódico pouco pesquisado, e também, por meio da metodologia do cruzamento da análise de fotografias e textos, compreender como a imagem da população negra ia sendo disputada e recomposta, na transição de um momento de expansão do neoliberalismo para o surgimento de um Estado de bem-estar social, na primeira década do século XXI.

Uma nova notícia na imprensa negra

Desde a reorganização dos movimentos negros em todo o Brasil, nos anos 1970, periódicos como *Angola*, *Negritude*, *Negração*, *Djumbay*, *Omnira*, *Négo*, *Jornal do MNU* (Movimento Negro Unificado), *Africus*, *O Saci*, *Jornal SINBA* (Sociedade de Intercâmbio Brasil-África), *Tiçã*, dentre outros, constituíram a cena da imprensa negra contemporânea, com sua atuação por vezes inconstante e fragmentada, mas sempre atualizada com as temáticas mais candentes do momento, sobretudo no período de pressão social pelo fim da ditadura e pela reabertura democrática, das quais eles participaram ativamente (DOMINGUES, 2007, p. 114). Com diferenças em relação a outros recortes temporais e espaciais de atuação da imprensa negra (PINTO, 2005; FERRARA, 1985), essa produção manteve certa tradição crítica à sociedade brasileira e de conclamação da população negra à organização coletiva, mas redirecionando a compreensão sobre as dimensões da opressão racial.

O jornal *Ìrobìn* surgiu em 1996, como veículo informativo da energia política dos vários grupos negros organizados naquele momento, tendo como ponto de partida a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada no ano anterior, e que havia conseguido o reconhecimento formal da existência do racismo na sociedade brasileira pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com seu compromisso público com a ampliação do acesso a direitos pela população negra.

As reformas econômicas austeras ocorridas após a década 1970, a diminuição da ação estatal, principalmente no que se refere a políticas públicas, e os seus reflexos nas populações marginalizadas, principalmente como essa política de austeridade atingia à população negra, são reivindicadas durante toda ação do jornal. O avanço do neoliberalismo e suas políticas econômicas cada vez mais agressivas tiveram um papel importante na negação de direitos sociais, principalmente na virada dos anos 1980 e 1990.

A ampliação de direitos, o papel do Estado e a própria ideia de democracia que a sociedade vivia na chamada Nova República são pontos essenciais para compreensão do momento político contemporâneo ao surgimento do *Ìrobìn*. Segundo Vico Dênis Sousa de Melo: “As teorias (neo)liberais têm como fundamento a ideia de que a intervenção estatal é inútil e contraproducente e que o aumento da inflação surge a partir de expectativas adversas e falta de credibilidade das políticas públicas” (MELO, 2012, p. 316). Ou seja, essa justificativa foi utilizada para a negação de políticas públicas e o enxugamento do Estado como um dos mecanismos criados pelo avanço neoliberal – compreender os impactos dessa ausência do Estado na população negra foi um dos objetivos do *Ìrobìn*, quando de seu surgimento.

Pela necessidade contínua de rearticulação e reinvenção da luta, a atuação na comunicação era considerada indispensável. O jornal surgira como mais uma movimentação organizada daqueles que viam na militância política negra a possibilidade de construção de um novo modelo de sociedade, onde homens e mulheres negras tivessem suas vozes ouvidas como amplificadores para potencialização daquilo que precisava ser dito no que se refere à criação de uma sociedade antirracista. O *Ìrobìn*, como muitos periódicos da imprensa negra que o antecederam, surgira como canal de comunicação voltado para homens e mulheres negras, no esforço de os colocar na linha de frente como protagonistas das suas próprias lutas e das suas próprias histórias, e não como temas de notícias dos periódicos criados e dirigidos por pessoas brancas.

Mais do que isso, o *Ìrobìn* surgia como uma alternativa à grande mídia, principalmente no que se refere a como a população negra era retratada ou, na maioria dos casos, apagada pelos grandes conglomerados midiáticos e informativos. Nesse caso, é preciso salientar que as mídias ditas tradicionais são responsáveis pela lógica da homogeneização social, logo, ao silenciamento de

pautas que concernem à população negra é apenas mais um dos mecanismos sofisticados com que o racismo se construiu na sociedade brasileira, na longa duração, com capacidade de determinar o que merecia ou não ser noticiado. A ideia de uma democracia racial, estabelecida no início do século XX, somada ao monopólio midiático conservador resultou numa configuração favorável para o apagamento da questão racial nos grandes meios de comunicação. Segundo Luiz Alberto Grijó (2016, p. 88): “Os meios (de comunicação) têm comparecido diretamente na arena política como força organizadora e canalizadora de diversos interesses na sociedade, muitos deles absolutamente legítimos, mas outros nem tanto”.

Em depoimento a Sueli Carneiro, no início dos anos 2000, o jornalista Edson Lopes Cardoso, editor e fundador do *Ìrobìn*, afirmava que suas motivações para a criação do jornal vinham da demanda por uma perspectiva negra para institucionalizar as lutas: “A nossa debilidade institucional nesse sentido – não é institucional no sentido governo, parlamento. Não. Nós é que não temos instituições. São débeis as que temos. [...]. Acho que toda a iniciativa que nós tivermos nesse sentido é educação. Aonde eu quero chegar com o jornal [*Ìrobìn*]. [...]. Há algo que está ligado a não termos autonomia política, nós não temos autonomia” (CARNEIRO, 2023, p. 181).

Ariovaldo Lima Júnior (2009), analisando a trajetória do periódico, a divide em três fases: seus anos iniciais, quando está voltado especialmente para a atuação do Estado; os anos 2000, quando se diversificam os temas abordados e os colaboradores, quando também é maior o número de lideranças negras que atuam em instâncias do governo federal; e os últimos anos, quando o *Ìrobìn* se torna disponível preferencialmente *online*, acompanhando uma mudança de suporte que afetou as redações da imprensa de um modo geral.

Situado estrategicamente em Brasília, durante os seus três primeiros anos, o *Ìborìn* teve como foco as ações referentes aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em âmbito federal. Isso explica porque o jornal apresenta um linguajar formal e sintonizado com as rotinas burocráticas do Estado – o que de certa forma era novidade na imprensa negra. Até mesmo o formato como o jornal é organizado tem uma estrutura rígida, com textos extensos, poucas imagens e, quando as tem, geralmente são para agir de maneira ilustrativa, inclusive quando os retratos individuais se referem aos colunistas das edições. Também nesses três anos iniciais, o *Ìrobìn* deu preferência para colunistas negros na organização e construção do jornal.

É somente após a virada para o ano 2000 que o jornal inicia uma roupagem. As matérias são mais diversificadas, tratam de assuntos que abrangem uma maior parcela da população, trazem um uso maior de imagens como signos que traduzem ou potencializam o que está sendo dito nas matérias. Temas como resenhas literárias, expoentes culturais, reportagem-denúncia, curiosidades, dentre outros, passam a encorpar ainda mais o *Ìrobìn* a partir da virada do século. Isso fica evidente

principalmente no aumento do número de páginas e no número de edições lançadas, agora a cada dois meses.

Um destaque dessa nova apresentação do *Ìrohin* é a edição referente à Marcha Zumbi+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida, a qual ocorreu em Brasília, em novembro de 2005, dez anos após a marcha do tricentenário de Zumbi. As edições que antecederam essa segunda grande marcha trazem bastante destaque para organizações a nível nacional, as expectativas no que se refere ao ato, os preparativos, as principais lideranças e formas de divulgação. Ao lado de Edson Lopes Cardoso, a professora de História Wania Sant’anna, a filósofa Sueli Carneiro e a psicóloga Edna Roland (estas duas últimas fundadoras do Geledés – Instituto da Mulher Negra), a advogada Ana Luíza Pinheiro Flauzina, a então jornalista Ana Flávia Magalhães Pinto, são alguns dos principais colunistas que tanto analisam os preparativos da marcha quanto fazem um balanço geral do que foi o evento como um todo, sua repercussão midiática e política e quais são as expectativas futuras com essa mobilização.

Sobretudo nos anos 2000, a utilização de materiais fotográficos como fonte de informação ganha cores, tamanho e bastante relevância na construção dos editoriais. Entre os fotógrafos que produziram imagens para o periódico, encontram-se Carlos Moura, Daniel Cardoso, João Salles, Daniela Giovana, Cláudio Araújo, Lindomar Cruz, Cláudia Santos, Jorge Lima, Fernando Gomes, Alexandre Martins, dentre outros. As fotografias ganham significados não somente pelo poder de traduzir os eventos, mas também por conseguir utilizar o seu potencial simbólico como fonte de denúncia para reivindicações em torno de problemas que assolavam a população negra brasileira.

Essas mudanças se fazem perceber em todos os cadernos do jornal: naqueles voltados à denúncia, nos cadernos sobre políticas, nos cadernos culturais ou informativos. A mudança do *Ìrohin* após sua segunda fase pode ser traduzida visualmente em uma maior compreensão da potencialidade que os usos de imagens podem agregar na construção das matérias realizadas pelo seu campo editorial.

A imagem fotográfica na composição do *Ìrohin*

Ao analisar a construção e a trajetória do *Ìrohin* fica evidente a mudança nos usos da fotografia na constituição de seu conteúdo. Conforme já mencionado, o que percebemos são duas posturas adotadas pelos editores. A primeira delas é a utilização da fotografia como fonte ilustrativa daquelas autoras e autores que contribuíam com o periódico em suas frequentes colunas, ou seja, os retratos individuais são utilizados para demonstrar quem estava por trás dos textos, assim como são apresentados brevemente seus currículos e filiação institucional.

A segunda perspectiva é uma utilização das fotografias para narrar acontecimentos, como a Marcha Zumbi +10, ou ilustrar situações como a luta quilombola e a violência policial, ou ainda para homenagear e apresentar grupos artísticos, como o Bando de Teatro do Olodum. Apesar de a maioria das fotos ter sua autoria atribuída, não é comum encontrarmos imagens com poucas referências para essa identificação autoral.

A produção da imagem fotográfica é condicionada pelo olhar do fotógrafo sobre a sociedade, materializado pelo comissionamento de suas imagens, por seus projetos autorais e pela técnica manifesta através do manejo da câmera. Por outro lado, quando se abordam os usos das imagens, percebe-se que as imagens são carregadas de signos e significados diversos. Portanto, é exigido de nós historiadores um cuidado metodológico quando retornamos ao passado através das fotografias para compreender não somente os momentos históricos retratados, mas os sentidos mobilizados por meio desses signos imagéticos. Segundo a historiadora Ana Maria Mauad, é preciso que nós tenhamos a capacidade cognitiva de olharmos para a fotografia e compreendermos a variedade de sentidos que a mesma pode empregar na sua tradução de efemeridade para preservação de um acontecimento no tempo e no espaço. Para ela:

a fotografia lança ao historiador um desafio: como chegar ao que não foi imediatamente revelado pelo olhar fotográfico? Como ultrapassar a superfície da mensagem fotográfica e, do mesmo modo que Alice nos espelhos, ver através da imagem? (MAUAD, 2008, p. 34).

São essas as perguntas que fazemos quando analisamos a utilização das imagens fotográficas na construção do jornal *Ìrobìn*, levando em consideração ainda, como lembra Ulpiano Meneses que:

Trabalhar historicamente com imagens obriga, por óbvio, a percorrer o ciclo completo de sua produção, circulação e consumo, a que agora cumpre acrescentar a ação. As imagens não têm sentido em si, imanescentes. Elas contam apenas — já que não passam de artefatos, coisas materiais ou empíricas — com atributos físico-químicos intrínsecos. É a interação social que produz sentidos, mobilizando diferencialmente (no tempo, no espaço, nos lugares e circunstâncias sociais, nos agentes que intervêm) determinados atributos para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los atuar (MENESES, 2003, p. 19).

Ou seja, foi preciso compreender que a imagem em si não diz nada sem sua vida social para contextualizar sua produção de sentido. Traçar outros olhares sobre a imagem foi um processo necessário para analisar a mudança em como o jornal compreendia a utilização das mesmas como objetos necessários na composição das suas matérias. Foi necessário realizar uma análise mais ampla sobre os significados das imagens utilizadas, suas possíveis interpretações, o contexto onde foi fotografado, quem eram os fotógrafos responsáveis pela sua captura, quais as possibilidades de

usos daquelas imagens – pontos fundamentais para a interpretação dos usos iconográficos a partir da segunda fase do jornal.

Como já dito anteriormente, ao atentarmos para a utilização de imagens na construção do *Ìrohìn*, vemos que a partir do ano de 2004, após um hiato na publicação desde 1999, o periódico assume o formato de tabloide. Com isso, cada vez mais foram dados destaques aos fotógrafos que compunham o jornal, as imagens passaram a ganhar cada vez mais espaços dentro das colunas, as pessoas retratadas nas imagens passaram a ser identificadas para que as mesmas não fossem utilizadas apenas como material ilustrativo. Tudo isso foi um processo que foi construído dialeticamente durante a trajetória do jornal, ampliando a função da fotografia como um diferencial na composição da notícia.

Nos anos iniciais do periódico, percebemos poucas imagens para ajudar a compor as narrativas emolduradas pelo jornal, exceto por aquelas no topo de cada página para demonstrar o responsável pelo texto direcionado ao leitor, como dito anteriormente. As edições que compõem os três primeiros anos do jornal são majoritariamente conduzidas por textos e poucas imagens que auxiliam a construir a narrativa proposta pelos colonistas, como pode ser percebido nas imagens abaixo referentes à primeira edição no ano de 1996 (Figura 1).

Figura 1: Primeira edição do jornal *Ìrohìn*.

Fonte: *Ìrohìn*, Brasília, ano I, nº 1, maio/jun. 1996. Biblioteca Nacional.

Vemos paulatinamente uma mudança nos editoriais, principalmente após a sua segunda fase, especialmente a partir do ano de 2004, quando a utilização de imagens como recurso narrativo

e de documentação passa a ganhar outros olhares na organização do jornal. Um grande exemplo disso são as escolhas realizadas durante a Marcha Zumbi +10. As fotos têm um significado político por trás de sua construção relacionados à dimensão visual dos contextos sócio-políticos que levaram à construção de cartazes com dizeres como “O Brasil é o país que mais mata negros”; “Pelo direito ao aborto legal”; “Saúde, educação, moradia, emprego, saneamento básico, cultura, lazer e vida”; “Mulheres negras lutando para mudar o mundo”; “Políticas públicas para os artistas negros”; “Chega de tudo pela metade. Basta de tudo pelo meio. Agora vai ou racha. Queremos tudo inteiro”; “Mulher negra, ventre fértil do mundo – marchando contra o racismo, machismo e homofobia”; “Contra o racismo. Pelo direito à vida” (ÌROHÌN, out.-nov. 2005). Com enquadramentos frontais ou laterais, as fotos mostram o aspecto coletivo dos sujeitos representados na Marcha e o espaço geográfico da Esplanada dos Ministérios ocupada por diferentes organizações negras do país, compondo a cena dessa incidência política de caráter nacional (Figura 2).

Figura 2: Jornal *Ìrohìn* - Edição Especial

Fonte: *Ìrohìn* - Edição Especial, Brasília, ano X, nº 13, out./nov. de 2005. Biblioteca Nacional.

Quando nos referimos à imagens precisamos compreender que a fotografia pode ser lida muito além de um fragmento do tempo eternizado através das lentes das máquinas fotográficas. Alberto del Castillo Troncoso (2022) reforça o papel da fotografia tanto como documentação dos eventos que se passam na sociedade, a partir das seleções e recortes operados pelo fotógrafo, quanto no agenciamento dos sujeitos e grupos sociais mobilizados no espaço público por força da presença e da consciência da capacidade de circulação da fotografia.

O jornal *Ìrohin* escolheu utilizar as imagens não apenas como fontes documentais que auxiliassem a transmissão de um enunciado antirracista, mas também que pudessem representar todo um conjunto de práticas e pensamentos que auxiliassem na construção dos seus objetivos, bem como consolidar a presença negra e sua memória na capital federal, em um momento decisivo de incidência política, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os usos das imagens anexadas às páginas do jornal remetem aos contextos que podem ser compreendidos na ordem do dia e das transformações das pautas negras. Além de sinalizar quais eram os principais objetivos do jornal quando se referia aos signos e símbolos escolhidos para compor o material a ser divulgado a cada nova edição publicada. Com isso, o que podemos notar quando nos referimos à produção imagética do jornal *Ìrohin* é um aprimoramento dos usos fotográficos ao longo de toda a trajetória do jornal em comunhão com a luta antirracista atribuída ao seu campo político. O ponto alto dessa mudança é mais expressivo após a virada do século, principalmente no ano que antecede a Marcha Zumbi +10, mas que ainda assim foi um processo permanente até suas últimas publicações. Essas escolhas foram essenciais para mudar a forma como o jornal se organizava para pensar as várias maneiras de incrementar a luta política da população afrodescendente na sociedade brasileira contemporânea.

***Ìrohin* e os movimentos negros contemporâneos**

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por expressivas manifestações de cunho político que assumiam uma postura combativa quanto à luta e obtenção de direitos para camadas excluídas socialmente. Os movimentos feministas, os movimentos pelos direitos dos homossexuais e os movimentos negros e indígenas não ficaram de fora da luta, muito embora os trabalhos historiográficos que se esforcem por trazer lançar novas luzes sobre os anos 1980 ignorem a diversidade desses movimentos sociais e seu impacto na recomposição da esfera pública, talvez muito em virtude da centralidade adquirida pela historiografia dos movimentos operários e da transição política institucional (QUADRAT, 2014).

Os movimentos negros, particularmente, enfrentaram não apenas a estrutura histórica do racismo, mas também a ideologia da democracia racial que, vigente na agenda intelectual hegemônica dos pensadores considerados intérpretes do Brasil desde os anos 1930, na produção cultural e midiática, e mesmo na perseguição oficial promovida pelo regime militar às organizações negras, obstaculizava a reflexão crítica sobre a categoria raça como construção social e como decisiva nas trajetórias dos indivíduos e grupos negros. Esse enfrentamento, além de ter promovido o surgimento dos movimentos negros como agentes políticos relevantes na sociedade brasileira,

possibilitou interpretações que cruzaram raça e classe e encaminharam políticas de Estado na Nova República (PEREIRA, 2013).

Quando nos referimos à imprensa negra brasileira, nesse período do final do século XX, é importante situar o posicionamento do *Ìrohìn* desde seu primeiro número como integrante de uma tradição, porque ele se coloca como porta-voz de anseios da população negra frente às estratégias de exclusão ou de apagamento da mídia hegemônica no país. Nesse sentido, citando Florestan Fernandes, Ariovaldo Lima afirma:

Fernandes aponta na imprensa negra um caráter de “protesto” que diante da insatisfação resultante das relações entre negros e brancos dentro de um contexto de “acomodações das relações raciais”, propiciou o surgimento de um movimento social que reage “à natureza, alcance e efeitos das restrições que afetam negros e mulatos”. [...] O surgimento de líderes, movimentos e grupos, bem como dos inícios de uma luta coletiva objetivando “a elevação moral, intelectual e social da raça negra” encontra nesta imprensa “os canais de protesto” que possibilitam a expressão de reivindicações (LIMA JR., 2009, p. 16).

O jornal *Ìrohìn* surge justamente com essa perspectiva, pois além de realizar análises sobre os preparativos e a execução de eventos como a Marcha Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, em 1995, em textos de autores como as Sueli Carneiro e Edson Lopes Cardoso, o periódico se coloca também como organizador daquele evento, como mecanismo de mobilização dos grupos participantes de diferentes lugares do país e de denúncia contra as principais formas de opressão e subjugação do Estado, do mercado e das elites, que negavam dignidade e outros direitos básicos que deveriam ser conferidos aos grupos negros.

Para fins de exemplo, tomemos algumas edições iniciais. Em sua primeira edição, no ano de 1996, o jornal aborda temas como a inclusão do quesito cor nos registros das instituições públicas e privadas e o direito à terra para populações quilombolas, de acordo com o Projeto de Lei 627/1995 (*ÌROHÌN*, maio-jun. 1996, p. 3). Temos outros exemplos do repertório temático das pautas: o texto do advogado Hédio Silva Jr. aborda as demandas organizadas pelo movimento negro acerca de direitos raciais, estes balizados na Constituição de 1988 (*ÌROHÌN*, maio-jun. 1996, p. 8); a contribuição da então senadora Benedita da Silva (PT/RJ) como uma das principais vozes negras na Constituinte e no poder legislativo, especialmente no debate levantado por sobre as questões do ensino de História da África como obrigação legal, obrigação esta que só veio a ser atendida em 2003¹⁰²; por seu turno, a advogada Vera Araújo (MNU/DF) refere-se em seu caderno à negligência das esferas jurídicas brasileiras no que dizia respeito à inferiorização do negro na sociedade brasileira, sua principal crítica é apontar como o poder judiciário era conivente com

¹⁰²Benedita da Silva se balizava nos projetos de lei 678/88 e 859/95 para justificar a obrigatoriedade da temática nas escolas brasileiras, reivindicação que só veio a ser atendida quase 10 anos depois pelo então ministro da educação Fernando Haddad.

práticas racistas e muito brando na criminalização de tais práticas, ela reforça também que um indivíduo racista é fruto de uma sociedade igualmente racista que banalizava e normalizava tal prática e via o povo negro como inferior (ÏROHÎN, maio-jun. 1996, p. 8).

No segundo ano do jornal, o número 3, publicado em 1997, o lugar das pessoas negras na publicidade ganha destaque, principalmente no que se refere a matéria do sociólogo Sales Augusto dos Santos a respeito do decreto 17.832 sobre a institucionalização da propaganda publicitária e seu papel inclusivo para a população negra. Seu principal ponto crítico em sua coluna é como a publicidade brasileira foi paulatinamente excluindo essa população das esferas de comunicação e publicidade. Tratando-o tanto como invisível como público alvo consumidor quanto como público capaz de gerar desejo de consumo através das propagandas. Crítica semelhante a essa dimensão visual das relações étnico-raciais já havia sido feita pela dissertação de mestrado de Edson Lopes Cardoso, publicada como livro (CARDOSO, 1992). Por seu turno, Jadir Brito organiza nesta edição uma matéria de denúncia sobre o papel do negro na construção das esferas política – como um espaço de exclusão e não participação do negro como necessária para o seu bom funcionamento – e jurídica, que utilizava do negro apenas em mecanismos de exclusão, punição e subjugação.

Na sua edição número 4 e 5, em 1997, referente aos meses do primeiro semestre de 1999, o jornal acaba dando um foco maior para um caso de destaque sobre injúria racial sofrida por um piloto de avião, Sérgio Arquimedes, por parte do então deputado Remi Trinta (eleito pelo Partido Liberal do Maranhão). O caso chama atenção não somente pela repercussão a nível nacional, mas pela possibilidade de punição a uma figura política influente. Além do destaque adquirido também do fato de que a vítima, um homem negro de classe média, adotar uma postura de não se resignar ante o crime sofrido e resolver denunciar o caso. A edição realiza uma ampla cobertura sobre o caso com análises de Vera Virgens, Antônio Carlos Biscaia (deputado pelo Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro), Sérgio Martins, Antônio Carlos Arruda da Silva e Hédio Silva Jr. e suas principais contribuições são a respeito de como o ocorrido balançou as estruturas do Judiciário brasileiro, visto então como conivente para com casos semelhantes, e que foi obrigado a tomar um posicionamento mais contundente, principalmente devido à opinião pública e a participação do Movimento Negro Unificado como principal canal de denúncia sobre o caso.

No que tange às conquistas políticas e legislativas, o jornal traz abordagens cada vez mais incisivas na busca por reconhecimento daquilo que era objeto de muita luta pelos movimentos negros. Edson Lopes Cardoso faz duras críticas a questões referentes a como a lei é interpretada referente a crimes de cunho racista. Alguns destaques são o editorial “Legislação só não basta” (ÏROHÎN, jan. fev. mar./abr. maio. jun., 1999, p. 1), referente ao jornal *Zero Hora*, de Porto Alegre, em que critica duramente o que considera posicionamentos racistas enraizados em uma cultura

econômica neoliberal por parte do editorial; e o editorial “Sapatinho na janela”, no qual tece críticas não somente a essa mentalidade burguesa, mas também à revista *Veja*, quando, alicerçada pelos textos de Marco Maciel e Rubens Ricupero, faz uma comparação superficial entre os embates raciais na sociedade brasileira e na sociedade norte americana (ÌROHÌN, jan. fev. mar./abr. maio. jun., 1999, p. 1)¹⁰³. Nesse somatório de críticas e análises sociológicas, Cardoso não deixa de lado suas ponderações sobre a falta de inserção do movimento negro nas esferas políticas brasileiras e como os resultados de tal movimentação seriam frutíferos para o sucesso da implementação não somente de políticas públicas antirracistas e também para a ampliação de direitos assistidos a população negra brasileira.

Após o referido hiato no começo dos anos 2000, o jornal retorna em 2004 com grande preparação para o que viria a ser até então o evento de maior envergadura na luta contra o racismo na sociedade brasileira. A Marcha Zumbi+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida, ocorrida em Brasília em novembro de 2005, seria uma mudança de chave no que se refere à organização da luta antirracista brasileira, à potencialidade das organizações políticas negras nacionais, ao apelo popular nacional e principalmente no que se refere ao papel do governo federal nesse momento, que tinha à frente, pela primeira vez, um representante do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva.

O *Ìrohìn* fez amplas publicações referente a essa segunda marcha, trazendo destaque para várias organizações oriundas dos mais diversos lugares e setores da sociedade brasileira. O jornal soube utilizar esse momento junto ao seu corpo editorial e militante para angariar debates necessários e que não poderiam ser deixados de lado mesmo após o protesto.

Nos dez anos que haviam decorrido desde a marcha de 1995, as principais ponderações e motivações que levam ao evento de 2005 são as reivindicações referentes à luta por direitos e igualdade racial na perspectiva social brasileira, a partir de marcos importantes, como a destacada presença de uma delegação brasileira na Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada pela Organização das Nações Unidas em Durban, na África do Sul, e na qual os países participantes se comprometeram a avançar em políticas reparatórias incisivas para a população negra. Como desdobramento indireto desses debates transnacionais, o presidente Lula criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, logo no ano inicial de seu governo, em 2003, com a assistente social Matilde Ribeiro à frente. Outra conquista importante que já estava na agenda propositiva de intelectuais e parlamentares negros fazia anos, mas que só foi só ocorreu naquele mesmo ano, foi a aprovação

¹⁰³Os textos dos editoriais desse período assinados por Edson Lopes Cardoso podem ser acessados, hoje, na coletânea intitulada *Nada os trará de volta* (CARDOSO, 2022).

da Lei 10.639, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ao tornar obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, no currículo escolar.

Apesar disso, entretanto, os movimentos negros continuavam pautando importantes questões a serem vocalizadas na marcha de 2005, como o combate à violência causada pela polícia, braço direito do Estado, o direito à vida, à seguridade social, à escola e à universidade – através das cotas, à decisão sobre o corpo das mulheres negras por elas mesmas. Naquele momento de grande intervenção do Estado com políticas públicas de infraestrutura e transferência de renda, que atingiam os grupos sociais e raciais mais desprivilegiados, era importante para os movimentos negros equacionar, em sua luta política em diálogo com os três poderes do Estado e demais setores da sociedade, como diminuir ou sanar os efeitos de uma nação que foi postulada às bases de estruturas racistas.

As previsões antes da Marcha Zumbi +10 e os balanços realizados posteriormente a ela pelos colonistas do *Ìrohìn* traziam um ar de esperança para a luta antirracista brasileira, com histórias de pessoas e coletivos que não desistiram de angariar conquistas para a população negra brasileira. Os artigos de Wania Sant’Anna intitulados “Marcha. Responsabilidade e autonomia - as lições do dia 16 de novembro de 2005” (*ÌROHÌN*, out.-nov. 2005) informam sobre o trabalho conjunto das organizações políticas negras que conseguiram realizar a Marcha, vendo nela a possibilidade de que, num horizonte próximo, fosse construída uma sociedade mais justa e igualitária para a população negra. A professora reforçava também o papel dos movimentos negros que antecederam a Marcha e que não se poderia pensar a luta antirracista como algo efêmero e repentino, e sim como um embate por justiça racial que fazia parte dessa construção de sociedade como um todo.

Por sua vez, Ana Luíza Pinheiro Flauzina reforçava no artigo “Marcha. Nossa esperança: um fragmento luminoso” (*ÌROHÌN*, out.-nov. 2005) que o protesto de 2005 fora um recado conjunto dado por todos aqueles que lutam pela igualdade racial brasileira, numa dualidade de perspectivas. A primeira era uma mensagem direta tanto à sociedade quanto ao governo referente à força do movimento negro e suas ramificações; a segunda era um recado justamente ao movimento negro sinalizando seu poder de organização e urgência. Essa mensagem era no sentido de não desistência por melhores condições de vida, de direitos, de possibilidade de acesso à cidade, à saúde, à universidade.

É a espessura dessa incidência, de suas conquistas e desafios, que leva o *Ìrohìn* a atualizar, no Brasil, um debate que se processava desde os anos 1960 nos Estados Unidos, em torno do conceito de racismo institucional¹⁰⁴. Com efeito, desde a fundação do Movimento Negro

¹⁰⁴A genealogia do conceito é localizada pelo advogado Sílvio Almeida (2019) na obra *Black Power: Politics of Liberation in America*, publicada pelos autores estadunidenses e Charles V. Hamilton e Kwame Ture, em 1967, que sintetizava as bases conceituais dos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos.

Unificado, em 1978, sua Carta Aberta à População dizia, em um trecho citado por Lélia González (2002 [1982], p. 62-63):

Todos nós sabemos o prejuízo social que causa o racismo. Quando uma pessoa não gosta de um negro é lamentável, mas quando toda uma sociedade assume atitudes racistas frente a um povo inteiro, ou se nega a enfrentar, aí então o resultado é trágico para nós negros: pais de família desempregados, filhos desamparados, sem assistência médica, sem condições de proteção familiar, sem escolas e sem futuro. E é esse racismo coletivo, esse racismo institucionalizado que dá origem a todo tipo de violência contra um povo inteiro.

Quase duas décadas depois dessa formulação, quando do surgimento do jornal *Ìrohìn*, os movimentos negros confrontavam um Estado ameaçado pelas investidas neoliberais, materializadas nos processos de privatização de empresas públicas e redução dos investimentos sociais. Já no começo dos anos 2000, com um governo de esquerda e o surgimento ou consolidação de políticas públicas, os movimentos negros passaram a ter seus representantes atuando dentro da estrutura do Estado, o que exigia uma compreensão mais adequada sobre a contraditória permanência e os modos de funcionamento do racismo, que pareciam não ter resolução imediata, pois deitavam raízes nos aparatos estatais, nas dinâmicas internas da política partidária e nas práticas sociais de maior duração e complexidade. E, assim como o surgimento de formas contemporâneas de organização negra, que se tornaram grandes referências do feminismo negro, também o *Ìrohìn* se afastou cada vez mais das práticas de incidência herdadas dos anos 1970 e 1980 e passaram a atacar institucionalmente as manifestações institucionais do racismo.

Com essas formulações conceituais advindas da transformação da incidência negra, o *Ìrohìn* também passou a vocalizar os intensos debates por políticas de reparação, especialmente direcionadas para as ações afirmativas e para a o Estatuto da Igualdade Racial, que estava em discussão no Congresso, na primeira década do século XXI. Quando um grupo de artistas e intelectuais se mobilizou contra as cotas nas universidades, os editoriais assinados por Edson Cardoso se posicionaram contundentemente em relação ao conservadorismo de muitos integrantes desse grupo – que, apesar de trazerem temáticas negras em seus trabalhos artísticos e acadêmicos, recusavam admitir a agência política dos movimentos negros –, bem como da mídia hegemônica e dos próprios partidos políticos. Tal recusa por parte das esquerdas em pautar direitos básicos da população negra foi um dos principais pontos de divergência dos intelectuais que compuseram o *Ìrohìn* com os governos petistas – o que explica a veemência das matérias e editoriais do periódico – mas que também suscitou uma constante reelaboração conceitual sobre as relações étnico-raciais no Brasil (PINHO, 2017).

Negritude feminina e o jornal *Ìrohìn*

Pensar os ativismos negros é considerar concomitantemente a luta por espaços de poder e igualdade, e isso inclui os espaços internos ao próprio movimento. Não podemos excluir da luta do movimento negro algumas características que são intrínsecas ao modelo de sociedade patriarcal que, nas suas práticas, exclui o papel e a relevância das mulheres na sua ação combativa contra desigualdades. Por isso, precisamos compreender quais foram as ações tomadas pelos movimentos negros para mudar essa perspectiva de que os lugares sociais reservados à mulher negra na sociedade brasileira são historicamente de exclusão e negação de direitos. A construção do que hoje compreendemos como nação brasileira foi dada através da violência contra mulheres racializadas. Segundo Sueli Carneiro:

ser mulher negra na sociedade brasileira se traduz na tríplice militância contra os processos de exclusão decorrentes da condição de raça, sexo e classe, isto é, por força das contradições que o ser mulher negra encerra, recai sobre elas a responsabilidade de carregar politicamente bandeiras históricas e consensuais do movimento negro, do movimento de mulheres e somar-se aos demais movimentos sociais voltados para a construção de outro tipo de sociedade baseada nos valores da igualdade, solidariedade, respeito à diversidade e justiça social (CARNEIRO, 2019, p. 169)¹⁰⁵.

Dentro dos movimentos negros também foram sentidas as iniciativas referentes a como a negritude compreendia a luta feminista. A participação das mulheres negras, tanto na incidência política sobre as práticas sociais que reproduziam desigualdade de gênero quanto na produção acadêmica na Universidade e na imprensa, foi importante para definir um olhar mais aguçado para como essas estruturas de exclusão operam dentro de setores que já são marginalizados socialmente, como é o caso da população negra.

Se antes da década de 1970 essas lutas eram silenciadas ou englobadas em uma luta comum, com o tempo cada vez mais mulheres negras passaram a se organizar, em todo o país, coletivamente para contestar as estruturas sistemáticas que insistiam em delimitar seus campos de atuação na sociedade brasileira. Várias foram as frentes criadas por mulheres negras para debater sobre como o racismo atacava diretamente as mulheres racializadas como negras. O Coletivo Mulheres Negras de São Paulo, o Fala Preta, o Sinba e Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), além de subdivisões dentro próprio MNU, são alguns dos espaços criados por mulheres para falar diretamente sobre como as opressões geradas pelo racismo estavam intrinsecamente ligadas a como o sexismo também operava dentro da sociedade brasileira e, assim, como mulheres negras deveriam e poderiam se organizar para combater esse sistema de opressão ambivalente. Exemplos

¹⁰⁵ Texto originalmente publicado em 2002, período em que a autora e ativista colaborava com o *Ìrohìn*.

expressivos da luta feminista negra foi a criação do Geledés – Instituto da Mulher Negra, em São Paulo, em 1988, e da ONG Criola, no Rio de Janeiro, em 1992.

Sueli Carneiro, do Geledés, e Jurema Werneck, da Criola, foram vozes que ecoaram dentro da construção do jornal *Ìrohin*, discutindo direitos fundamentais, como o acesso à saúde e à estrutura do Sistema Único de Saúde, que se tornou uma pauta recorrente a partir dos anos 1990, especialmente nos debates sobre sexualidade e direito reprodutivo. A imprensa negra contemporânea se tornou um dos principais veículos da luta feminista negra, seja através de pautas voltadas para o combate ao sexismo que foram diretamente abordados pelos colunistas e pelas colunistas do editorial, seja também pela quantidade mulheres que fizeram parte da estruturação e manutenção de periódicos como o *Ìrohin*. Outros nomes, além dos citados aqui, como Regina Adami, Cidinha da Silva, Fernanda Felisberto, Isabel Clavelin e Ana Flávia Magalhães Pinto, são também vozes femininas que fizeram parte do corpo editorial do *Ìrohin*, ampliando o compromisso do jornal em somar à luta antirracista o combate ao sexismo e a possibilidade de as mulheres abordarem os mais diversos temas da luta antirracista.

Figuras 3 e 4: Jornal *Ìrohin* - Edição Especial

Fonte: *Tróvão* - Edição Especial, Brasília, ano X, nº 13, Out/Nov de 2005. Biblioteca Nacional.

Dentre todas as chamadas realizadas sobre o papel da mulher na sociedade brasileira durante sua trajetória, um destaque maior é dado durante a cobertura da Marcha Zumbi+10 – Contra o Racismo e pelo Direito à Vida. Seja através de fotografias, análises sobre o ato e suas principais considerações, o que chama atenção são as demandas voltadas e ressaltadas pelo jornal para a luta feminina negra. Questões como liberdade sexual, direito ao aborto legalizado, direito à moradia, saúde e iguais oportunidades no mercado de trabalho são destaques na edição especial do jornal que realizou a cobertura do ato. Ou seja, demandas que eram silenciadas na construção da sociedade brasileira, principalmente no que concerne à população negra feminina, são trazidas à tona pelo *Tróvão* com mais veemência, seja através da linguagem verbal e não verbal, nesse caso, a fotografia. Nesse processo é possível observar as fotografias e ler na sua tradução sógnica o que o corpo social demandava naquele momento, compreender como era organizada a sociedade enquanto a manifestação acontecia e quais eram as reivindicações dos corpos combatentes que estavam protestando na marcha (Figuras 3 e 4).

Com isso, tomamos essas fotografias da Marcha como resultado de uma série de posicionamentos e tensões sociais, principalmente no que tange à mulher negra na sociedade brasileira e o papel de destaque que o *Tróvão* concede à luta feminista. Em uma das fotografias da edição especial sobre a Marcha Zumbi+10 o que chama a atenção é o foco em cartaz que trazia o letrero “Mulher Negra: ventre fértil do mundo - marchando contra o racismo, machismo e homofobia” (TRÓVÃO, out.-nov. 2005). Um cartaz que diz muito sobre quais são os principais motes do jornal naquele momento e qual o horizonte possível que a luta negra almejava em um momento tão significativo politicamente.

Conclusão

Através da abordagem desse importante periódico da imprensa negra, entendemos a atuação das organizações que tiveram ao longo de sua trajetória o intuito de angariar força política junto ao Estado e incentivar a população negra na obtenção e reconhecimento dos seus direitos. Seja em nível nacional, seja em níveis estaduais e regionais, esses grupos sociais demarcaram sua agência política em constante luta por direitos, ainda que suas reivindicações não tenham sido completamente atendidas mesmo por governos progressistas.

Pela recorrência das temáticas do *Ìrobìn*, da mudança de sua abordagem para a ênfase na governança e na incidência junto aos três poderes do Estado brasileiro, percebe-se que as políticas públicas de inclusão social para pessoas negras estabelecidas nos últimos anos só puderam ter sido conquistadas com a imprescindível contribuição da resistência dos movimentos negros. Por exemplo, entre as duas marchas comentadas neste texto, a de 1995 e a de 2005, parece-nos ter havido uma guinada decisiva, tanto no que diz respeito à configuração histórica em que eles se organizam quanto nas suas formas de organização e de constituição mesma de como deveria se dar a presença em Brasília e a negociação com o Estado. A participação junto a comissões e ministérios ou no poder legislativo, e as trajetórias de lutas de cada militante são decisivas na compreensão e constituição das pautas desses movimentos (PEREIRA, 2013, p. 288-323).

Hoje, anos após essas marchas que marcaram o cenário de luta dos movimentos negros na esfera pública, mesmo com alguns avanços significativos, percebemos que a maioria das pautas ali presentes ainda estão na ordem do dia para a população negra. Dito isso, podemos ressaltar sobre a importância do *Ìrobìn* como fonte de informação e um dos principais atores na luta contra o racismo na nossa sociedade através da produção textual e do uso das imagens na elaboração de suas notícias. Essas são algumas das ponderações que tratamos de elucidar neste texto como uma abordagem em torno da construção de um meio de comunicação feito por e voltado para a população negra.

A forma como o jornal foi se moldando ao longo dos anos para atender e reivindicar demandas de uma parcela da população que foi silenciada durante a construção da nação brasileira é apenas mais um exemplo de resistência daqueles que se recusaram a ficar à margem da História. Por isso a importância de veículos de comunicação como o aqui referido, pois, a imprensa brasileira como um todo foi um dos pilares que ajudaram a sustentar toda uma lógica de exclusão, silenciamento e subjugação dos grupos sociais negros no Brasil – o que foi objeto de crítica sistemática dos intelectuais negros. As vozes que foram ecoadas pelo jornal *Ìrobìn* são resultados de um histórico de luta que insiste e resiste até os dias de hoje na conquista por direitos e construção de um horizonte onde as opressões raciais não sejam esquecidas, mas sim superadas.

Fontes

Ìrobìn, Edição Especial. Brasília, ano 10, n° 13, out.-nov. 2005.

Ìrobìn, Edição Especial. Brasília, ano X, n°. 13, out.-nov. 2005.

Ìrobìn. Brasília, ano 4, n° 4/5, jan. fev. mar/abril, maio e jun. 1999.

Ìrobìn. Brasília, ano 2, n° 3, jan. fev. mar. 1997.

Ìrobìn. Brasília, ano 1, n° 1, maio-jun. 1996.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Silvio Luiz de. *Racismo estrutural*. São Paulo: Pólen, 2019.

CARDOSO, Edson Lopes. *Nada os trará de volta*. Escritos sobre racismo e luta política. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

_____. *Bruxas, espíritos e outros bichos*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 1992.

CARNEIRO, Sueli. *Escritos de uma vida*. São Paulo, SP. Editora: Pólen Livros, 2019.

_____. *Dispositivo de racialidade*. A construção do outro como não ser como fundamento do ser. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

DEL CASTILLO TRONCOSO, Alberto. *As mulheres de X'oyep*. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2022.

DOMINGUES, Petrônio. Movimento negro: alguns apontamentos históricos. *Tempo*. Niterói, v. 12, n. 23.

FERRARA, Miriam Nicolau. A imprensa negra paulista (1915-1963). *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 5, n. 10, mar.-ago. 1985, p. 197-207.

GONZÁLEZ, Lélia. O movimento negro na última década. In: _____. HASENBALG, Carlos. *Lugar de negro*. Rio de Janeiro: Zahar, 2022 [1982].

GRIJÓ, Luiz Alberto. A democracia sequestrada: mídia e poder no Brasil atual. *Anos 90: revista do Programa de Pós-Graduação em História*. Porto Alegre, RS. Vol. 23, n. 43 (jul. 2016), p.[67]-92, 2016.

LIMA JR, Ariovaldo. *Jornal Ìrobìn: estudo de caso sobre a relevância educativa do papel da imprensa negra no combate ao racismo (1996-2006)*. São Paulo, Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2009

MAUAD, Ana Maria. Usos do passado e história pública no Brasil: a trajetória do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense (1982-2017). *Historia crítica*. [online]. 2018, n.68, pp.27-45. ISSN 0121-1617. <https://doi.org/10.7440/histcrit68.2018.02>.

_____. Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica. *Revista Brasileira de História da Mídia*. v. 2, n. 2, p. 11-20, 2013.

_____. *Poses e Flagrantes: ensaios sobre história e fotografias*. Niterói: Editora da UFF, 2008.

MELO, Vico. Reformas Liberais e Descentralização no Brasil (1990-2002): a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). *Anos 90*, v. 19, n. 36, p. 315-337, 2012.

MENESES, U. T. B. de. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 23, no 45, 2003.

PEREIRA, A. A. *O mundo negro: relações raciais e a constituição do movimento negro contemporâneo no Brasil (1970-1995)*. Rio de Janeiro: Pallas; FAPERJ, 2013.

PINHO, Osmundo. O medo. *Afro-Ásia*, 56 (2017), 249-254.

PINTO, A. F. M. Para não esquecer de lembrar ? a imprensa negra do século XIX (1833-1899). *Em Tempo de Histórias*, v. 9, p. 71-89, 2005.

QUADRAT, Samantha Viz. (Org.). *Não foi tempo perdido: os anos 80 em debate*. Rio de Janeiro: Sette Letras, 2014.

REDE DE HISTORIADORXS NEGRXS, PORTAL GELEDÉS; CANAL CULTNE. 1960-1970: Grupo Palmares de Porto Alegre e a afirmação do Dia da Consciência Negra. Google, Arts & Culture, 2020 [2020a]. Disponível em:

<https://artsandculture.google.com/story/BgXRJajkmcizKA>

_____. 1990-2000: Palmares revive em Brasília. Google Arts & Culture, 2020 [2020b]. Disponível em:

<https://artsandculture.google.com/story/BQWBeNITATxhLw>